

Technical Note

Instructions pour créer un nouveau projet « portable » Tropy pour analyser une nouvelle collection/bibliothèque

Last Updated : 2018-12-05

Coleman Donaldson

Ajami Lab – CSMC, University of Hamburg

1. Allez dans le dossier pour vos projets Tropy
2. Créez un nouveau sous-dossier pour le projet avec un nom qui est le même que le préfixe de la collection (ex. MH, CB etc.)
3. Ouvrez Tropy
4. Créez un nouveau projet (« fichier → nouveau → projet »)
5. Donnez le projet le même nom que le sous-dossier (ex. MH, CB etc.)
6. Changez la localisation du projet en cliquant sur « Changer le nom du fichier ou sa localisation »
7. Choisissez le sous-dossier approprié – c'est-à-dire, celui qui porte le même nom que le projet (ex. MH, CB etc.), enregistrez et créez.
8. Rendez le projet Tropy « portable » en cliquant sur « Développeur → Rebase Project ».
9. Sortez de Tropy. Sélectionner l'explorateur Windows et faire des copies des photos (les .jpg de sa disque dure, par exemple) et mettez-les dans le sous-dossier du projet approprié (ex. MH, CB etc). N'oubliez pas de changer les noms des photos pour être conforme avec le code du manuscrit (ex. YM_00001_1-1 etc.) en cas de besoin.
10. Ouvrez Tropy.
11. Ajoutez tes photos dans Tropy (« Fichier → Importer des photos... »)
12. Combinez toutes les photos d'un seul manuscrit
13. Changez le nom du manuscrit sous « Métadonnées »
14. Annotez et analysez comme vous voulez!
15. Fermez le projet – il se sauvegarde de manière automatique.

Pour ouvrir un projet Tropy

1. Ouvrir le logiciel Tropy. Il va ouvrir ton dernier projet utilisé.
2. Ouvrir le projet désiré (« Fichier → Ouvrir » et puis naviguer vers le projet qui t'intéresse)